

Systemische Psoriasisversorgung im Wandel: 15 Jahre Erfahrung im deutschen Psoriasis-Register PsoBest

Anastasiia Alekseeva¹, Lisa Schaeffer¹, Christine Lee Seifert¹, Wolf Henning Boehnke², Ulrich Mrowietz³, Diamant Thaci⁴, Peter Weisenseel⁵, Matthias Augustin¹

1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg, Deutschland

2 Abteilung für Dermatologie und Venerologie, Universitätskliniken Genf, Genf

3 Psoriasis-Zentrum, Klinik für Dermatologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

4 Psoriasis-Zentrum, Klinik für Dermatologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

5 Dermatologikum Hamburg GmbH

Hintergrund:

Die systemische Psoriasis-Therapie hat sich in zwei Jahrzehnten dynamisch weiterentwickelt, insbesondere durch Fortschritte in der Biologikatherapie, die das Behandlungsspektrum erweitert haben. Das nicht-interventionelle Psoriasis-Register PsoBest erfasst die Anwendung systemischer Antipsoriasismedikation im Langzeitverlauf und ermöglicht eine Langzeitanalyse der Versorgungssituation.

Zielsetzung:

Ziel dieser Analyse ist die Darstellung der vor und zum Zeitpunkt des Registerbeitritts verordneten Arzneimittel mit Fokus auf dem Wandel von Nicht-Biologika zu Biologika und zwischen Biologika-Klassen. Zudem wird die externe Validität der Daten mit Abrechnungsdaten der Krankenkassen geprüft.

Methode:

Analysiert wurden die Daten von volljährigen Patient:innen mit Psoriasis, die zwischen 2008 und 2023 in PsoBest registriert wurden. Ausgewertet wurden demografische Daten, die Krankheitsparameter Psoriasis Area and Severity Index (PASI), Dermatology Life Quality Index (DLQI), das Vorliegen von Psoriasis-Arthritis (PsA) sowie Nagelpsoriasis und verordnete systemische Therapien. Eine deskriptive Analyse untersucht Medikationstrends bei Einschluss und Vortherapien. Zusätzlich wurden Subgruppenanalysen hinsichtlich Alter, Geschlecht und Komorbidität durchgeführt.

Ergebnisse:

Das Durchschnittsalter der 16.293 analysierten Patient:innen lag bei 47,6 Jahren, die Krankheitsdauer bei 15,4 Jahren. 58,2 % der Patienten waren männlich, 18,8 % hatten eine PsA, 46,8 % eine Nagelpsoriasis. Pro Jahr wurden zwischen 458 (2008) und 2.446 (2019) Patienten in das Register aufgenommen. Der Anteil von Nicht-Biologika sank von 67,7 % (2008) auf 13,5 % (2023), während Biologika zunehmend als Ersttherapie genutzt wurden (Anstieg von 1,5 % auf 32,8 %). Im Verlauf veränderte sich die Präferenz für bestimmte Biologika: TNF- α -Inhibitoren dominierten bis 2015 (21,8 %), Interleukin-17-Inhibitoren 2015–2018 (19,3 %), und seit 2019 sind Interleukin-23-Inhibitoren führend (33,1 %). Auf Wirkstoffebene gab es bei den Biologikaverordnungen Verschiebungen: Adalimumab war bis 2013 führend, gefolgt von Ustekinumab (2014–2016), Secukinumab (2017–2019) und Guselkumab (ab 2020). Häufigste Nicht-Biologika waren Fumarsäureester (20,8 %) und Methotrexat (20,0 %), wobei Fumarsäureester nach dem Maximum 2018 (52,4 % der Nicht-Biologika) auf 21,3 % (2021) sank und Methotrexat nach dem Höchstwert 2017 (45,0 %) bis 2020 auf 26,9 % zurückging. Insgesamt zeigte sich ein Anstieg der Biologika von 32,3 % im Jahr 2010 auf 78,5 % im Jahr 2023. Therapieprofile variierten nach PsA-Status, Alter, Geschlecht und Komorbidität.

Die Analyse gesetzlicher Krankenkassendaten zeigte einen kontinuierlichen Anstieg des Biologika-Einsatzes um 10–15 % pro Jahr. Die Zahl der mit systemischen Therapeutika behandelten Patient:innen stieg von weniger als 10.000 (2014) auf mehr als 110.000 (2023). Trotz dieses Trends bestehen weiterhin erhebliche regionale Unterschiede in der Versorgung.

Implikationen für Forschung und (Versorgungs-)Praxis:

Der Einsatz neuer Medikamente bei Psoriasis zeigt zwischen 2008 und 2023 eine deutliche Dynamik und Veränderung. Der Anteil der Biologikaverordnungen steigt mit der Anzahl verfügbarer Therapieoptionen kontinuierlich an und unterliegt einem Wandel durch die verschiedenen Biologika-Generationen – von TNF- α -Inhibitoren über Interleukin-17-Inhibitoren hin zu Interleukin-23-Inhibitoren.